

ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИИ¹

КАУРАКОВА Мария Викторовна

Кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
125167, Москва, пр. Ленинградский, д. 49/2, Российская Федерация

Аннотация: Устойчивое развитие деятельности по перемещению товаров, работ, услуг, капитала и технологий с использованием новых информационно-коммуникационных и иных технологий на основе адаптированной под требования времени нормативно-правовой базы свидетельствует о высоком уровне развития электронной коммерции в России. Статья является одной из первых попыток комплексного рассмотрения особенностей становления и развития отрасли электронной коммерции в России и обладает высокой научной ценностью.

Ключевые слова: электронная коммерция, цифровая трансформация, информационно-коммуникационные технологии, электронная подпись, признание

Для цитирования: Кауракова М.В. Изучение опыта исходного состояния отрасли электронной коммерции в России // Евразийская адвокатура. 2023. № 3(62). С. 117. https://doi.org/10.52068/2304-9839_2023_63_4_117

Policy and economy of Eurasia

Original article

STUDYING THE EXPERIENCE OF THE INITIAL STATE OF THE E-COMMERCE IN RUSSIA

KAURAKOVA Maria Viktorovna

PhD, Associate Professor of the Department of Legal Regulation of Economic Activities of the Financial University under the Government of the Russian Federation
125167, Moscow, Leningradsky Ave., 49/2, Russian Federation

Abstract: The sustainable development of the transfer of goods, works, services, capital and technologies using new information and communications technologies as well as other technologies based on a regulatory framework adapted to modern challenges indicates a high level of the e-commerce development in Russia. The article is one of the first attempts to consider comprehensively the features of the formation and development of the e-commerce in Russia, and should be of high scientific value.

Keywords: e-commerce, digital transformation, information and communication technologies, electronic signature, recognition

For citation: Kaurakova M.V. Studying the experience of the initial state of the e-commerce in Russia = Eurasian advocacy. 2023;2(61):117. (In Russ.). https://doi.org/10.52068/2304-9839_2023_63_4_117

Электронная торговля как инструмент цифровой трансформации промышленности

Искусственный интеллект, нано- и биотехнологии, оптические технологии, новые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – в центре различных процессов, ведущих к трансформации социально-экономической жизни общества и государства. Они в основе любого взаимодействия между государством и обществом, государством и бизнесом, бизнесом

и бизнесом, а также бизнесом и потребителями. В России они внедряются под пристальным контролем со стороны компетентного органа власти – Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), созданного в 2004 г. в качестве правопреемника Министерства транспорта и связи РФ и действующего на основе Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.06.2008 № 418.

¹ Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации за 2023 год.

Принимая во внимание отсутствие актуальных сведений в Глобальном исследовании Организации Объединенных Наций по вопросам упрощения процедур торговли с использованием цифровых и устойчивых технологий по России, нам важно понимать, какое место в действительности занимает электронная коммерция в отечественной экономике в условиях цифровой и технологической трансформации любых процессов, затрагивающих функционирование различных рынков, и какие усилия предприняты для устранения барьеров в рассматриваемой сфере, помимо тех, что вызваны действием рестрикций, а также природных и иных катаклизмов (к примеру, землетрясения в Сирии и Турции).

Обращаем внимание на то, что в настоящем исследовании термины «электронная коммерция» и «электронная торговля» рассматриваются и используются в качестве взаимозаменяемых. Они определяют один экономический феномен и составляют одно правовое явление, которые изначально не характерны для российского правового порядка, и обозначаются единым англоязычным термином «electronic commerce». Для примера обратимся к актам, разрабатываемым на универсальном уровне. К примеру, к Типовому закону ЮНСИТРАЛ об электронной торговле 1996 г., который в англоязычной версии сайта ООН изложен следующим образом: UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996).

Для определения такого места электронной коммерции в отечественной экономике для начала обратимся к положениям Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года». В рассматриваемом подзаконном акте цифровая трансформация указана как одна из национальных целей прорывного развития нашего государства, которая обеспечивается за счет цифровизации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и сферы государственного управления, развития отечественных ИКТ как одного из приоритетных направлений развития науки, технологий и техники.

4 декабря 2020 года состоялась Конференция по искусственному интеллекту, по результатам которой 31.12.2020 Президент РФ утвердил перечень поручений Правительству Российской Федерации по нормативному закреплению экспериментальных правовых режимов в отношении технологий искусственного интеллекта; по поддержке капиталовложений во внедрение отечественного программного обеспечения, разработанного на базе технологий искусственного

интеллекта, по открытию разработчикам такого программного обеспечения доступа к наборам данных, содержащихся в государственных информационных системах.

На основании указанного перечня разработано и утверждено Стратегическое направление в области цифровой трансформации государственного управления. В нем среди вызовов отражена необходимость качественного изменения применяемой государством модели государственного управления, сопровождающегося переходом на дистанционный формат контрольно-надзорной деятельности, автоматизацию рабочего места государственного служащего и безбумажный документооборот. Однако такой переход невозможен без осуществления комплекса мер, состоящих в принятии специальных нормативно-правовых актов, внедрении радиоэлектронной продукции отечественного происхождения, развитии соответствующих компетенций лиц, занятых государственным управлением.

Применительно к нашему государству как участнику международных организаций универсальной, трансрегиональной, региональной и субрегиональной интеграции проблемы структурной перестройки национальной экономики и рынков в связи с имеющей место четвертой технологической революцией рассматриваются через призму права таких международных организаций. К примеру, на уровне ЕАЭС 26 декабря 2016 г. принято решение о необходимости «... формирования цифровой повестки ЕАЭС, в том числе посредством: а) разработки нормативно-правовой базы цифровой экономики государств – членов ЕАЭС; б) подготовки предложений и обмена опытом в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности; в) создания государственно-частных партнерств в области цифровой экономики; г) стимулирования и поддержки цифровых инициатив и проектов; д) поддержки диалога между всеми заинтересованными организациями и гражданами государств – членов ЕАЭС и продвижения лучших практик в области цифровой экономики».

Основу любой экономики составляет промышленность, цифровая трансформация промышленности охватывает все звенья производственной цепочки, включая разработку, производство, логистику и хранение, продажу, шефмонтаж и сервис. Наряду с цифровым проектированием и моделированием на стадии разработки, цифровой фабрикой на стадии производства, цифровым складом на стадии логистики и хранения, цифровыми услугами на стадии сер-

виса, электронная торговля является одним из инструментов цифровой трансформации промышленности. При этом если остальные элементы цифровой трансформации призваны обеспечить эффективность ведения производственной деятельности, то этот направлен на систематическое получение прибыли. Это реализация хозяйствующими субъектами сделок по передаче товаров, выполнению работ и оказанию услуг с органами государственной власти и местного самоуправления, иными хозяйствующими субъектами и потребителями с применением современных технологий сбора, обработки и обмена данными, управления технологическими процессами, осуществления платежей в порядке, предусмотренном применимым законодательством. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Сбербанка, размещенным на официальном сайте АКИТ в сети «Интернет», российский рынок интернет-торговли в 2022 г. составил 4986 млрд рублей. При этом на локальном рынке и в рамках трансграничной деятельности абсолютным лидером выступает Москва. Основной товарной категорией является цифровая и бытовая техника.

Модель правового регулирования отношений в сфере электронной торговли

В отличие от иностранных правовых порядков, в России нет единого нормативно-правового акта, регулирующего различные аспекты деятельности в сфере электронной торговли. Любые попытки принять в России закон, призванный урегулировать общественные отношения в сфере электронной торговли на основе международных норм и рекомендаций, всегда встречали совершенно обоснованный отпор. К примеру, основная цель принятия нормативно-правового акта, проект которого был внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 03.10.2000, состояла в обеспечении правового режима электронных сообщений, посредством обмена которыми заключаются торговые сделки. Однако, как следует из текста Заключения Правового управления Аппарата Государственной Думы по проектам Федерального закона № 11081-З «Об электронной торговле» и постановления Государственной Думы о принятии его во втором чтении, отдельное правовое регулирование указанной деятельности не требуется. Сделки по перемещению товаров, работ и услуг, подтверждаемые обменом электронных документов, уже урегулированы основным нормативно-правовым актом в рассматриваемой сфере – Гражданским кодексом РФ. Отдельные вопросы, связанные с

порядком оформления и защиты электронных документов, также разрешены на основе принятого во время рассмотрения данного законопроекта дополнительного нормативно-правового акта – ФЗ «Об электронной цифровой подписи» от 10 января 2002 года № 1-ФЗ, который явился одним из ключевых инструментов развития электронной торговли в России.

Основу правового регулирования отношений в сфере электронной торговли в Российской Федерации составляют: Конституция РФ, международные договоры РФ в сфере электронной торговли, ГК РФ, Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ЗРФ № 2300-1), ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ФЗ № 44-ФЗ), ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ФЗ № 223-ФЗ), ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ФЗ № 161-ФЗ), ФЗ «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ФЗ № 63-ФЗ), ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ФЗ № 135-ФЗ), ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ФЗ № 38-ФЗ), ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ФЗ № 149-ФЗ), ФЗ «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ФЗ № 126-ФЗ), ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ФЗ № 152-ФЗ), ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ФЗ № 184-ФЗ) и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и нормативные правовые акты субъектов Федерации, а также правовые акты органов местного самоуправления.

Такое же положение дел в государствах, занимающих лидирующие позиции в сфере электронной торговли. К примеру, в Великобритании электронная торговля регулируется следующими основными нормативно-правовыми актами: Правилами электронной торговли 2002 г., Актом о защите прав потребителей 2015 г., Правилами потребительских контрактов 2013 г., Правилами защиты потребителей от недобросовестной торговли 2008 г., Правилами о посреднических онлайн-услугах для бизнес-пользователей 2020 г., Актом о правилах оказания услуг 2009 г., Правилами о конфиденциальности и электронных коммуникациях 2003 г., Общими правилами защиты данных Великобритании 2018 г.

Интересы обеспечения наиболее эффективного правотворчества отражаются на основных подходах, применяемых государством в сфере

нормирования таких отношений: 1) минимальное вмешательство государств в сферу функционирования такой глобальной информационно-телекоммуникационной сети, как Интернет, если при этом не нарушаются охраняемые законом права и законные интересы участников электронной торговли; 2) стимулирование добросовестного поведения участников электронной торговли; 3) обеспечение договорного начала любой деятельности, осуществляемой в рассматриваемой сфере; 4) обеспечение права участников электронной торговли на честную конкуренцию на соответствующих рынках и недискриминационный доступ к современным ИКТ; 5) защита интеллектуальной собственности в интересах национальной безопасности государств; 6) неотвратимость ответственности за любые правонарушения в сфере электронной торговли; 7) согласованность действий органов публичной власти и бизнес-сообщества в деле обеспечения полноценной реализации потенциала электронной торговли; 8) защита прав наиболее слабой стороны электронной торговли (потребителя). В последнем случае проявляется действие теории патернализма, которая нашла отражение, в частности, в таких международно-правовых актах, как Руководящие принципы ООН для защиты интересов потребителей от 22.12.2015, Рекомендации Совета ЭЭСР по принципам защиты прав потребителей в контексте электронной коммерции в редакции от 2016 г., Протокольное решение об обеспечении прав потребителей в сфере электронной торговли в государствах – участниках СНГ.

До принятия российского акта об использовании и трансграничном признании управления идентификационными данными и удостоверяющих услуг на основе разработанного ЮНСИТРАЛ Типового закона, содержащего предложения Минэкономразвития России (см. Проект положений об использовании и трансграничном признании управления идентификационными данными и удостоверяющих услуг. Свод замечаний, представленных государствами и международными организациями (Часть 1), рассмотренный ЮНСИТРАЛ (Рабочая группа IV (Электронная торговля) на Шестидесятой сессии в Вене, 19–23 октября 2020 года)), в сфере регулирования электронной торговли в России применялся следующий подход. Несмотря на то, что цифровая торговля, цифровые платформы и цифровые активы, цифровые права, операции с данными, а также искусственный интеллект – это новые явления для российской правовой действительности, их юридическое признание и применение не всегда тре-

буют принятия отдельных нормативно-правовых актов. Это отмечается и в справочных материалах к руководству по оценке юридической готовности ЭСКАТО. Введение их в гражданский оборот может осуществляться на основе уже существующих актов, в которые вносятся соответствующие изменения, посредством которых имеет место совершенствование правового регулирования отдельных видов общественных отношений.

В некоторых случаях, принимая во внимание специфику подлежащих нормированию отношений и их позитивное влияние на процессы цифровизации отечественной экономики и развитие финансовых технологий, призванные повысить конкурентоспособность нашей экономики, законодатель применяет модель прямого регулирования. К примеру, 31 июля 2020 г. принят ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 259-ФЗ, который устанавливает правовой режим выпуска, учета и обращения цифровых финансовых активов. Особенности деятельности компетентных лиц в нем определены в качестве предмета регулирования, введение в гражданский оборот цифровых финансовых активов – в качестве цели регулирования, а развитие финансового рынка – в качестве последствия применения данного акта.

Посредством принятия такого акта российский законодатель обеспечивает юридическое признание новых, не характерных для отечественного правопорядка юридических конструкций и форм использования новых ИКТ для устранения барьеров, достижения правовой определенности и обеспечения доверия потребителей к сфере электронной торговли. Однако следует иметь в виду, что данный акт не предполагает всеобъемлющий режим регулирования цифровых финансовых активов. Вопросы выпуска, учета и обращения эмиссионных ценных бумаг, осуществление прав по которым удостоверяется цифровыми финансовыми активами, разрешаются основным нормативно-правовым актом в сфере регулирования обращения ценных бумаг – ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ с учетом положений, отраженных в указанном выше акте, рассматриваемом в данном контексте в качестве дополнительного нормативно-правового акта, положения которого отчасти конкретизируются нормативно-правовыми актами Банка России, к примеру Указанием Банка России от 03.12.2020 № 5646-У «О случаях и порядке зачисления цифровых финансовых активов номинальному дер-

жателю цифровых финансовых активов, который учитывает права на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам».

Разнообразие моделей отношений в сфере электронной торговли

В условиях цифровизации и технологической трансформации экономики, сопровождающихся комплексной автоматизацией и информатизацией всех реализуемых в их связи процессов, имеет место развитие новых форм и моделей электронной торговли. Через обеспечение присутствия на ранее неизвестных и самых отдаленных рынках и существенное сокращение издержек, связанных с подобной деятельностью, они открывают новые возможности для широкого круга участников:

1. Рекламно-информационная поддержка различных видов торговой деятельности посредством создания сайта в сети «Интернет» для последующего размещения на соответствующих страницах сайта информации о хозяйствующем субъекте, правовой основе и правовом режиме его деятельности, специфике реализуемой им деятельности и условиях взаимодействия с ним.

2. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных, муниципальных и коммерческих нужд через проведение электронных торгов в порядке, предусмотренном ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ, обеспечивающими расширение рынков сбыта и снижение затрат, связанных с заключением и исполнением договоров.

3. Интернет-торговля товарами, работами и услугами, реализуемая с применением систем интернет-банкинга, обеспечивающих доступность, функциональность и защищенность операций и данных при соблюдении правил противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

4. Электронная торговля с применением электронных денежных средств (к примеру, электронных кошельков и банковских предоплаточных карт) в российский рубль либо иностранной валюте в качестве средства платежа, для чего клиенту необходимо заключить отдельный договор с оператором электронных денежных средств.

5. Продажа технически сложных товаров посредством единого магазина приложений, доступ к которому предоставляется исключительно Обществу с ограниченной ответственностью «ВК» как оператору в силу действия Распоряжения Правительства РФ от 13.08.2022 № 2235-р.

6. Интернет-торговля «от двери до двери», предусматривающая использование автоматиче-

ских терминалов для хранения и выдачи заказов либо применяющая дроны и беспилотные тележки для экспресс-доставки грузов.

Однако их эффективность во многом предопределена особым правовым режимом информации (ее содержание и порядок раскрытия), который закрепляется в применимых нормативно-правовых актах и обеспечивает защиту интересов ее правообладателей, защиту самой информации от неправомерных действий в ее отношении, равный и справедливый доступ к ней на законных основаниях (ЗРФ № 2300-1, ФЗ № 149-ФЗ, ФЗ № 152-ФЗ, Приказ Минцифры от 01.08.2022 № 573, Приказ Минцифры от 13.09.2022 № 660), а также мерами, призванными обеспечить качество, безопасность, комплектность, потребительские и иные свойства товаров, работ и услуг (ст. 7 ЗРФ № 2300-1, ФЗ № 184-ФЗ, Приказ Роспотребнадзора от 18.01.2016 № 16 и пр.). При этом предоставление неполной и недостоверной информация о товарах, работах и услугах приравнивается к поставке неполных и некомплектных товаров, работ и услуг с возложением на участников электронной торговли (владельцев агрегаторов и прочих лиц) ответственности за возникшие в этой связи убытки (ч. 2.1 ст. 12 ЗРФ № 2300-1).

Сделки в сфере электронной торговли. Особенности правового регулирования в России

В России нет отдельного нормативно-правового акта, обеспечивающего единообразное правовое регулирование условий и порядка ведения электронной торговли на территориях всех 89 субъектов федерации. Тем не менее информация, которой пользователи сети «Интернет» обмениваются в рамках осуществления деятельности по приобретению товаров, работ и услуг (электронные сообщения) и которую удостоверяют квалифицированной электронной подписью, признается равнозначной содержащейся на бумажном носителе с собственноручной подписью и печатью на основании принятого в России технологически нейтрального нормативно-правового акта, признающего обязательную юридическую силу за электронной подписью и электронным документом вне зависимости от использованной при их создании технологии (п. 1 и п. 3 ст. 6 ФЗ № 63-ФЗ; п. 1 ст. 160; п. 2 ст. 434 ГК РФ). Исключения составляют случаи применения императивных и сверхимперативных норм в отношении формы сделки (п. 3 ст. 67.2 ФЗ № 51-ФЗ, п. 1 ст. 32.1 ФЗ № 208-ФЗ, ст. 15 ФЗ № 116-ФЗ, п. 1 ст. 10 ФЗ № 102-ФЗ, п. 3 ст. 8 ФЗ № 14-ФЗ).

Признание является основным инструментом придания обязательной силы электронному до-

кументу. Особенности признания электронных документов с простой электронной либо неквалифицированной подписью содержатся в нормативно-правовых актах и соглашениях между участниками электронного взаимодействия, указанных ч. 2 ст. 6 ФЗ № 63-ФЗ. Условием такого признания, в том числе в соответствии с нормами международных договоров РФ (ч. 3 ст. 7 ФЗ № 63-ФЗ), является положительный результат проверки электронной подписи, использованной при создании таких документов. При этом особенностью электронной коммерции является возможность удостоверения пакета электронных документов одной электронной подписью, когда на основе действия максимы римского права «*accessio cedit principali*» каждый из электронных документов, входящих в пакет документов, считается отдельно подписанным электронным документом, порождающим права и обязанности сторон.

Обмен сообщениями, с которыми закон связывает возникновение прав, обязанностей и ответственности другого лица по ст. 165.1 ГК РФ, также осуществляется как в обычной, так и электронной форме (на электронную почту). При этом под электронной формой взаимодействия лиц понимается отдельный способ информационного взаимодействия, предполагающий применение ИКТ. Такой способ нельзя указывать в качестве исключительного, так как любой сбой в работе ИКТ может воспрепятствовать указанному взаимодействию. Тем не менее рассматриваемые сообщения признаются доставленными также в случае уклонения адресата от их получения с момента направления адресату: 1) по адресу регистрации и пребывания; 2) по месту фактического места жительства; 3) по адресу, указанному в договоре способом, установленным сторонами; 4) по адресу филиала или представительства, если через них осуществляется деятельность в соответствии с позицией Верховного Суда РФ.

Форма сделки (обычная либо электронная) не оказывает влияние на ее содержание (права, обязанности и ответственность сторон), которое определяется гражданско-правовым договором, в основе которого свобода договора, признание равенства прав участников, свобода предпринимательства, свобода перемещения, беспрепятственное осуществление гражданских прав, обеспечение их восстановления в случае нарушения во внесудебном либо судебном порядке. В последнем случае речь идет о том, что участники электронной торговли наделяются теми же процессуальными правами и обязанностями, что и участники традиционной торговли.

Несмотря на то, что право призвано урегулировать любые общественные отношения, призванные развивать российскую экономику на основе применения современных ИКТ, тем не менее, оно свободно от технологий. Однако в рассматриваемой нами отрасли внедряемые в российскую правовую систему термины имеют исключительно экономическую природу. Они заимствованы из английского языка, поэтому иногда вызывают недоумение у лиц, не владеющих им. К примеру, термин «агрегатор» (англ. *aggregator*) в российском праве обозначает сайт в сети «Интернет» либо его страницу, посредством работы которой потребитель вправе знакомиться с информацией о товаре, заключать договоры купли-продажи товаров, производить предварительную оплату в порядке, предусмотренном действующим законодательством (ФЗ № 161-ФЗ). Этот же подход применим к электронным платформам, цифровым активам и многим иным терминам и понятиям, которые обращены прежде всего к иностранным участникам рынка, свидетельствуя об унификации правосознания в рассматриваемой сфере. Такие агрегаторы широко используются за рубежом. К примеру, в ЕС действует управляемый Prisma агрегатор совместных закупок энергетической платформы ЕС (*AggregateEU*) в соответствии с положениями Регламента Совета ЕС 2022/2576.

Такая свобода права от технологий выражается в том, что при рассмотрении различных разновидностей правоотношений сторон в сфере электронной торговли, как урегулированных, так и не урегулированных правом, вопросы действительности и исполнимости соответствующих договоров либо их отдельных положений решаются на основе фундаментальных положений гражданского законодательства о сделках, договорах и обязательствах, содержащих обязательные требования к предмету (обязательным является условие об оборотоспособности предмета сделки), форме и содержанию, несоблюдение которых ведет к таким негативным последствиям, как невозможность порождения тех прав и обязанностей, с которыми стороны связывали возникновение таких правоотношений. К примеру, договор об облачных вычислениях, исходя из намерений сторон, коммерческого обычая и судебной практики, можно рассматривать через призму отношений по аренде, оказанию услуг, подряду, лицензированию либо в качестве смешанного договора с соответствующими правовыми последствиями.

Риск вступления в неурегулированные отдельными нормативно-правовыми актами правоотно-

шения состоит в необходимости заблаговременного изучения всей применимой нормативно-правовой базы на предмет соответствия императивным и сверхимперативным нормам, обход либо несоблюдение которых ведет к самым неблагоприятным для сторон последствиям. В последнем случае необходимо внимательное ознакомление с нормами действующего законодательства по защите информации (включая коммерческую тайну), интеллектуальной собственности, персональных данных; по налоговому, таможенному и экспортному контролю применительно к внешнеэкономическим электронным сделкам, а также с нормами специального отраслевого законодательства, в деле совершенствования которых Россия нисколько не уступает государствам-лидерам в рассматриваемой сфере. Не стоит забывать о том, что внешнеэкономическая деятельность, наряду с определенными правовыми рисками, связана с политическими, экономическими, технологическими и кадровыми рисками, реализация которых может привести к возникновению убытков.

Политико-правовые риски сейчас проявляются в не имеющем аналога в мировой истории количестве рестрикций, применяемых против нашего государства коллективным Западом. Закрывая доступ нашему государству к благам мировой экономики и международного разделения труда, они самым негативным образом отражаются и на уровне электронной торговли между хозяйствующими субъектами России и недружественных государств, включенных в перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р. Несмотря на то, что они не имеют под собой никакой правовой основы, действуют в территориальных пределах соответствующих государств либо их интеграционных объединений, применяются исключительно к субъектам права, подчиненным таким правовым порядкам, тем не менее они оказывают негативное влияние на российские хозяйствующие и иные субъекты, а также российскую экономику в целом, которая в условиях имевших место до недавнего времени процессов глобализации во многом зависела от иностранных рынков, поставщиков и технологий, для которых доступ в Россию в силу действия таких рестрикций теперь закрыт.

Рассматриваемые односторонние меры давления не только подрывают такой основополагающий принцип частного права, как неприкосновенность собственности, но и существенным образом ограничивают свободу договора – или то, без чего невозможна реализация фундамен-

тальных социально-экономических прав человека, закрепленных в праве ООН, ЕС и иных международных организаций, союзов и объединений и отраженных в основных законах государств. Указанная свобода договора проявляется в возможностях выбора контрагента, заключения сделки на согласованных сторонами условиях, исполнения сделки методом, предусмотренным сторонами, выбора права и юрисдикции. Ни одна из данных возможностей не может быть в полной мере реализована как в сфере электронной, так и традиционной торговли с недружественными государствами. Это является основным барьером на пути развития электронной торговли, а не отсутствие специальных нормативно-правовых актов в рассматриваемой сфере либо неразвитость информационно-коммуникационных и иных технологий.

Основные требования к участникам электронной торговли

Любые сделки по реализации товаров, работ и услуг сопровождаются обменом информацией, распространение которой осуществляется свободно при условии соблюдения требований российского законодательства как применимого права. Такая информация может содержаться в различных источниках. В рамках электронной торговли передача информации осуществляется без ограничений на основе информационно-телекоммуникационных сетей, понятие которых определено в п. 4 ст. 2 ФЗ № 149-ФЗ. Ограничения либо запреты могут быть установлены только в целях защиты конституционного строя, прав и законных интересов других лиц, а также обеспечения интересов национальной безопасности российского государства. При реализации указанных выше сделок в режиме онлайн имеет место взаимодействие информационных систем и лиц, занятых их подготовкой, отправлением, получением и хранением информации с помощью различных информационно-коммуникационных средств.

Участниками электронного взаимодействия является широкий круг субъектов экономики, осуществляющих обмен информацией в электронной форме в связи с движением товаров, работ, услуг, капитала и технологий. В соответствии с п. 4 ст. 15 ФЗ № 149-ФЗ федеральным законодательством может быть предусмотрена обязательная идентификация личности, организаций, использующих такую сеть в ходе осуществления предпринимательской деятельности. При этом находящийся на территории России получатель электронного сообщения в отдельных случаях вправе провести проверку, позволяющую уста-

новить отправителя такого сообщения, в других – обязан это сделать. Использование такой информации не должно вести к несоблюдению требований, установленных единообразным для всех субъектов Российской Федерации законодательством, и не должно способствовать совершению административно и уголовно наказуемых деяний. На основании решения суда, вступившего в законную силу, такая информация включается в соответствующий реестр, распространение ее запрещено (п. 2 ч. 5 ст. 15.1 ФЗ № 149-ФЗ).

Электронная подпись – это представленная в электронной форме информация, подтверждающая на основе действия отдельного технического решения волеизъявление лица в направлении связанности условиями заключенной сделки. Возможность быть связанным сделкой характерна для лиц с неограниченной право- и дееспособностью. Если речь идет о юридических лицах – правосубъектностью. В отдельных случаях общей правосубъектности недостаточно для ведения отдельных видов деятельности в сфере электронной торговли, для чего необходимо получать отдельные разрешения и лицензии. Тем не менее ни в одном из правовых актов нет унифицированных требований ко всем участникам электронной торговли, так как разнообразие ее велико, а потенциал безграничен.

При этом, если заключение электронных сделок невозможно без обмена информацией, удостоверяемой электронной подписью, то их реализация невозможна без платежа. Залогом устойчивого развития электронной торговли является обеспечение безопасности опосредующих ее сделок через платежную систему, эффективно функционирующую на основе ряда принципов: безотзывность, безусловность и окончательность перевода денежных средств (п. 15–17 ст. 3 ФЗ № 161-ФЗ). В отношении перечня товаров электронной торговли, поименованных в приложении к Распоряжению Совета Евразийской экономической комиссии от 05.04.2021 № 7, приобретение которых осуществляется физическими лицами государств – членов ЕАЭС посредством заключения сделок, одной из сторон которых является иностранный участник электронной торговли, на электронных торговых площадках в рамках отдельного пилотного проекта предусматривается уведомительный порядок в части соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза. Уведомительный порядок состоит в опубликовании интернет-площадками третьих стран на своих страницах в сети «Интернет» заявлений о соответствии товаров таким

требованиям по форме, утвержденной Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44.

В рамках такого пилотного проекта государства – члены ЕАЭС определяют участвующих в проекте лиц – операторов электронной торговли, на которых возлагаются обязанности по выполнению таможенных формальностей, связанных с выпуском в свободное обращение товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях или посредством экспресс-почты, и информированию интернет-площадок о необходимости размещения на своих сайтах указанных выше заявлений. Такие государства также определяют контролирующие данную деятельность органы публичной власти для обеспечения эффективной внешней электронной торговли товарами.

Особенности защиты интеллектуальной собственности в России в сфере электронной торговли

Принимая во внимание то, что в соответствии со ст. 15 Конституции РФ международные договоры РФ являются неотъемлемой частью правовой системы Российской Федерации, считаем необходимым начать рассмотрение особенностей защиты интеллектуальной собственности в России в сфере электронной торговли через призму права такого регионального интеграционного объединения, как ЕАЭС. В тексте Договора о ЕАЭС интеллектуальной собственности посвящен отдельный раздел XXIII. Сотрудничество сторон в рассматриваемой сфере призвано обеспечить гармонизацию законодательства государств – членов ЕАЭС, защиту прав и законных интересов правообладателей, в том числе в сети «Интернет», посредством ведения системы регистрации товарных знаков и знаков обслуживания ЕАЭС на основе Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС от 3 февраля 2020 г. (ратифицирован Россией посредством принятия ФЗ от 09.11.2020 № 360-ФЗ), ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (ст. 385 Таможенного кодекса ЕАЭС, ст. 334 ФЗ от 03.08.2018 № 289-ФЗ, Приказ ФТС России от 28.01.2019 № 131), а также принятия иных предусмотренных правом ЕАЭС мер.

В соответствии с п. 5 ст. 69 Договора о ЕАЭС одним из ключевых направлений деятельности государств – членов ЕАЭС является обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе в сети «Интернет». В целях обеспечения защиты указанных прав Коллегия ЕЭК 24.11.2020 выпустила Рекомендацию

№ 21 «Об основных подходах при осуществлении деятельности по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в государствах – членах ЕАЭС», в которой содержится адресованное таким государствам предложение использовать результаты проведенного ЕЭК анализа актов международного и иностранного права, а также правоприменительной практики по борьбе с нарушениями авторских и смежных прав, прав на средства индивидуализации, а также патентных прав в сети «Интернет» (см. Анализ международного опыта, законодательства и правоприменительной практики государств – членов Евразийского экономического союза по борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в сети «Интернет», г. Москва, 2020 г.).

В качестве примера приводятся акты вторичного права ЕС в сфере защиты авторских и смежных прав на Едином цифровом рынке ЕС, предусматривающие специальные правила для провайдеров онлайн-сервисов совместного использования контента, а также борьбы с нарушениями прав на товарные знаки в сети «Интернет». Помимо этого, как следует из текста анализа, вклад в дело пресечения онлайн-контрафакции и пиратства на уровне ЕС вносит добровольное взаимодействие интернет-платформ и правообладателей, поставщиков платежных услуг и иных лиц на основе Меморандумов о взаимопонимании. В целях обеспечения защиты авторских и смежных прав на китайских платформах электронной торговли между Alibaba Group и Китайско-Британским деловым советом в 2017 г. подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках реализации которого ликвидирована крупная преступная сеть, занимавшаяся производством контрафактной продукции, конфисковано и уничтожено 50 000 баррелей горюче-смазочных материалов, возбуждены уголовные дела. В Италии, как отдельном правопрямке ЕС, ведется отслеживание денег и отслеживание хостинга для контроля схем движения денежных средств, пресечения финансирования пиратства и контрафакции и решения проблемы использования доменов для проведения незаконных операций.

При этом на основании раздела V Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности (Приложение № 26 к Договору о ЕАЭС) действует региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, используемый в праве ЕАЭС в ка-

честве ответной реакции на рестрикции, вводимые недружественными государствами, а также на злоупотребления правообладателями своими исключительными правами, препятствующие ведению предсказуемой внешнеторговой деятельности. Во внутреннем законодательстве РФ закреплён национальный принцип исчерпания права (ст. 1487 ГК РФ). Поэтому не является контрафактной оригинальная продукция, маркированная товарным знаком правообладателя и ввезенная на таможенную территорию ЕАЭС без его разрешения (параллельный импорт).

Помимо этого, в России Распоряжением Правительства РФ от 06.02.2021 № 256-р утверждена Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2025 года с целью обеспечения глубокой координации действий государства и гражданского общества для борьбы с незаконным ввозом, производством и оборотом промышленной продукции, в том числе с использованием сети «Интернет», негативным образом отражающимся на развитии конкурентоспособности отечественной экономики как одного из ключевых национальных приоритетов развития государства, обозначенных в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Недостаточно эффективное регулирование трансграничного перемещения товаров с использованием сети «Интернет» на международном и национальном уровнях ведет к массовому проникновению на отечественные рынки контрафактной и фальсифицированной продукции, охватывающей все ценовые сегменты. Это позволяет теневому бизнесу успешно конкурировать и замещать отечественных производителей на торговых рынках страны.

Примечательно, что в разделе IV рассматриваемого акта пробелы в правовом регулировании незаконного оборота промышленной продукции, отсутствие исчерпывающей квалификации отдельных составов правонарушений по видам промышленной продукции, а также отсутствие специальных нормативно-правовых актов в сфере торговли промышленной продукцией в сети «Интернет» отражены в качестве основных проблем в данной сфере. Принимая это во внимание, в качестве приоритетов государственной политики выделяются следующие направления: разработка и закрепление в нормативно-правовых актах понятийного аппарата в сфере незаконного оборота промышленной продукции, разработка мер ответственности за изготовление контрафактной продукции, разработка и принятие специальных

нормативно-правовых актов для регулирования рассматриваемых правоотношений в сети «Интернет».

Отдельно стоит отметить, что Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2103-ст от 3 декабря 2015 г. утвержден и введен в действие Национальный стандарт Российской Федерации «Интеллектуальная собственность. Использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет». ИКТ имеют важное значение не только для развития отдельных отраслей, рынков и экономик, но и мировой экономики в целом. Они являются одной из сфер использования результатов интеллектуальной деятельности, и такое использование будет эффективным и приведет к предсказуемым последствиям тогда, когда интеллектуальная собственность будет защищена.

Особенности защиты конкуренции в сфере электронной торговли. Отличие от традиционной торговли

Основной задачей российского законодательства о правилах проведения торгов, состоящего из двух основных нормативно-правовых актов (ФЗ № 223-ФЗ и ФЗ № 44-ФЗ) и иных дополнительных и вспомогательных актов, регулирующих общественные отношения в сфере закупок для различных нужд, является выявление посредством применения отдельных процедур лиц, готовых и способных осуществлять поставку товаров, работ и услуг наиболее эффективным образом. При рассмотрении данных нормативных актов через призму законодательства в сфере защиты конкуренции можно отметить, что они призваны обеспечить права и законные интересы участников рынка, которые в рамках указанных выше процедур признаются в качестве участников закупки с момента получения аккредитации на электронной площадке (к примеру, на сайте АО «Единая электронная торговая площадка», ООО «ЭТП»).

Законодательством в сфере торгов устанавливается порядок осуществления таких закупок. При участии в закупках специального субъекта (субъекта малого и среднего предпринимательства) конкурс, аукцион либо запрос котировок осуществляются исключительно в электронной форме (ч. 2 ст. 3, ст. 3.4 ФЗ № 223-ФЗ). В отношении иных субъектов такая форма применяется, если иное не содержится в положении о закупке, основные требования к которому изложены в ч. 2 ст. 2 ФЗ № 223-ФЗ. При этом иная форма недопустима в отношении перечня товаров, работ и услуг, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 № 616.

Такая закупочная деятельность осуществляется на электронных площадках, управляемых отдельными специальными субъектами права, требования к которым закреплены в Постановлении Правительства РФ от 08 июня 2018 г. № 656. Их перечень утвержден Распоряжением Правительства РФ от 12.07.2012 № 1447-р. Это восемь операторов электронных площадок, предусмотренных ч. 3 ст. 24.1 ФЗ № 44-ФЗ и ч. 11 ст. 3.4 ФЗ № 223-ФЗ, и три оператора специализированных электронных площадок, предусмотренных ч. 3 ст. 24.1 ФЗ № 44-ФЗ и ч. 4 ст. 3.5 ФЗ № 223-ФЗ. Также законодательством установлен электронный документооборот, для чего предусматриваются требования к форматам и видам средств электронной подписи.

Нарушение оператором электронной площадки и иными лицами требований, установленных такими ФЗ в отношении процедур торгов и порядка заключения договоров, является основанием для подачи жалобы в антимонопольный орган РФ в порядке, предусмотренном ст. 18.1 ФЗ № 135-ФЗ. При этом правом обжалования таких действий либо бездействий по истечении срока подачи заявок обладает исключительно участник закупки. Это правило применяется как к электронной торговле, так и к традиционной. В целях обеспечения единства экономического пространства, развития добросовестной и эффективной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупочных процедур, а также предотвращения коррупции и других злоупотреблений на соответствующих рынках различий в режиме правовой защиты в сфере конкуренции российским законодательством не предусматривается.

Развитие системы альтернативных онлайн-механизмов урегулирования споров в России

Принимая во внимание Рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития о защите потребителей в контексте электронной торговли 2016 г., а также Руководящие принципы ООН для защиты интересов потребителей от 22.12.2015, в которых наличие эффективных механизмов урегулирования потребительских споров, как отдельной категории споров, и средств правовой защиты потребителей рассматривается в качестве законной потребности, разработан и находится на рассмотрении во втором чтении законопроект № 1138398-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования

споров с участием посредника (процедуре медиации)» в части создания правовой основы для развития системы альтернативных онлайн-механизмов урегулирования споров».

На сегодняшний день в России не закреплено правовое регулирование отношений по реализации процедур онлайн-урегулирования споров (ОУС) – регуляторной новеллы, приобретающей все возрастающее значение в рамках правового регулирования внешнеэкономической и локальной деятельности, осуществляемой онлайн. Это вызвано тем, что такие процедуры позволяют снизить нагрузку на судебную систему, существенно упростить и ускорить порядок разрешения споров, снизить издержки бизнеса, связанные с административной обработкой и хранением претензий в бумажной форме, снизить расходы потребителей в связи с рассмотрением споров с использованием специально созданного онлайн-сервиса и повысить доверие потребителей к сфере интернет-торговли. Сторонами данной разновидности споров, разрешаемых на основе действия онлайн-сервиса урегулирования споров в сфере защиты прав потребителей, являются потребитель и изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер, владелец агрегатора). К участию в качестве нейтральных лиц могут быть привлечены медиаторы, эксперты, специалисты, а также иные лица.

При этом обязательное участие в ОУС предусмотрено установлением досудебного порядка урегулирования споров в договоре с потребителем и выражением последним согласия на него на основе принципов равноправия и добровольности сторон. Такой порядок считается соблюденным при принятии их к рассмотрению соответствующим адресатом с использованием указанного выше онлайн-сервиса.

Посредством инкорпорации в национальное право таких процедур обеспечивается сближение разнородных правовых и судебных систем для беспрепятственного осуществления деятельности на просторах единой информационной платформы. Однако законопроект не разрешает вопрос выбора применимого права и юрисдикции, а также признания и приведения в исполнение решений по электронным сделкам. Это вопрос, который требует разрешения не только в отечественном правовом порядке, но и за рубежом.

Отстает ли Россия от других стран в развитии электронной торговли?

Как изложено в Хартии Глобального информационного общества, подписанной на о. Оки-

нава 22.07.2000 и принятой Россией, любые правила и процедуры, имеющие отношение к информационным технологиям, составляющим основу электронной торговли, должны соответствовать фундаментальным изменениям в сфере хозяйственной деятельности на условиях эффективного взаимодействия государства и бизнеса и содействовать развитию конкуренции и открытости рынков, защите прав интеллектуальной собственности на такие технологии, развитию трансграничной электронной торговли, эффективной политики в сфере налогообложения, продвижению новых технических стандартов, дальнейшему развитию средств электронной идентификации, криптографии и иных средств обеспечения безопасности и достоверности соответствующих операций на рынке электронной торговли.

Российское государство активно взаимодействует с бизнес-сообществом. Представители бизнеса – члены экспертных советов по рассмотрению основных документов системы стратегического планирования развития российского государства («Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года», утв. Правительством РФ). Выработка единой позиции представителей бизнес-сообщества осуществляется постоянно действующими рабочими органами Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП). К примеру, Комитет РСПП по цифровой экономике приглашает к участию в своей деятельности представителей органов законодательной и исполнительной власти, научные организации и деловые круги для совместной разработки предложений по проблемам цифровой трансформации российской экономики. Создание Комитета РСПП по международному сотрудничеству призвано обеспечить конструктивный диалог между указанными выше лицами, в том числе для решения вопросов развития экспорта цифровых технологий по наиболее приоритетным направлениям для реализации такой деятельности. Это страны ЕАЭС, БРИКС, ШОС и Африканского союза.

В настоящее время имеют место структурная перестройка мировой экономики, а также перераспределение потенциала развития в пользу «новых центров экономического роста и геополитического влияния», исходя из положений Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной Указом Президента от 31.03.2023 № 229. Россия заинтересована в том, чтобы указанные центры ассоциировались с эффективным функционированием российской экономики, ос-

нову которой составляют как традиционная, так и интернет-торговля. По этой причине создание правовых и технологических механизмов осуществления электронных транзакций, использование более экономичных моделей ИТ-инфраструктуры рассматриваются среди основных экономических «окон возможностей» в рамках долгосрочного прогноза научно-технологического развития нашего государства по такому приоритетному направлению развития науки, технологий и техники, как ИКТ. Однако помимо «окон возможностей» существуют и угрозы. Среди наиболее острых можно выделить развитие так называемого «цифрового неравенства»; использование ИКТ для подрыва национальной безопасности российского государства, нарушение государственного и общественного порядка; растущую незащищенность личной жизни и личного жизненного пространства.

Координационным органом по обеспечению эффективного взаимодействия компетентных органов власти по развитию экосистем цифровой экономики для формирования в России информационного общества и электронного правительства является Правительственная комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, действующая на основе Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 07.09.2018 № 1065. Комиссия занимается вопросами развития цифровой экономики, определения основных направлений, форм и методов государственного регулирования, повышения конкурентоспособности российской экономики за счет активного внедрения и применения цифровых технологий, развития технологий и подготовки высококвалифицированных кадров.

При этом под цифровой экономикой понимается такая хозяйственная деятельность ее субъектов, при которой ключевым фактором производства выступают цифровые данные, оказывающие влияние на ее эффективность на любом из ее отрезков – от размещения заказа на продукт, его производства, упаковки, хранения, транспортировки, реализации до последующей переработки. В нефтегазовой сфере успешным примером цифровизации и создания экосистем является Цифровая индустриальная платформа. Это совместное предприятие ООО «Цифра», имеющего опыт цифровизации проектов в нефтегазовой отрасли топливно-энергетического комплекса России, и ПАО «Газпром нефть», осуществляющего апробацию новых технологических разработок

при реализации своих проектов в ходе разведки и разработки месторождений нефти и газа. Такая синергия в нефтегазовой сфере позволяет ускорить процесс принятия управленческих и технических решений, обеспечить бесперебойную и эффективную работу сложного технологического оборудования, существенно сокращая при этом потери и снижая себестоимость конечной продукции. Решения, разработанные платформой, планируют использовать на предприятиях Ирана, для чего стороны ведут переговоры.

Как следует из представленного примера, ИКТ позволяют разрабатывать и внедрять новые продукты, создающие благоприятные условия для реализации как традиционной, так и электронной торговли. На уровне ЕАЭС такие условия обеспечиваются за счет введения интегрированной информационной системы – проекта, начало которому было положено 21.10.2010 подписанием полномочными лицами государств – членов Таможенного союза Соглашения о создании, функционировании и развитии интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза, утратившего силу с 01.01.2015. Разработка такой системы ведется на основе Технического задания, утвержденного Коллегией ЕЭК от 06.09.2022 № 125 со сроком окончания работ по развитию интегрированной системы в 2025 г.

Такая система призвана осуществлять информационную поддержку по принципиально важным направлениям, включая энергетическую политику, финансовые рынки, макроэкономическую политику и обеспечение деятельности органов ЕАЭС для эффективного информационного взаимодействия территориально распределенных государственных информационных ресурсов и информационных систем с использованием ИКТ и трансграничного пространства доверия [1]. Посредством ее создания должны решаться следующие основные задачи: создание общих информационных ресурсов, содержащих всю необходимую нормативно-справочную и статистическую информацию, обеспечение доступа к нормативно-правовой базе Союза и его членов, создание общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде на основе общности интересов и взаимной выгоды государств – членов Союза, обеспечения открытого, равного и недискриминационного доступа без ущерба для государства-члена, предоставившего такой доступ.

Началом эффективного взаимодействия в данном направлении явилась согласованная политика, выраженная в принятии и реализации

положений Протокола об ИКТ и информационном взаимодействии на пространстве ЕАЭС (Приложение № 3 к Договору о ЕАЭС); Стратегии развития интегрированной системы ЕАЭС на период до 2025 г., утвержденной Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 22.08.2017 № 100; международных договоров и актов, составляющих право Союза, призванных развивать межгосударственную интеграцию в интересах государств-членов данного объединения.

Как следует из вышеизложенного, отрасль электронной коммерции сформирована и функционирует на равных с такими же отраслями в развитых государствах, однако не все бизнес-модели, характерные для лидеров рынка, получили широкое распространение в нашем правовом порядке и не могут признаваться в качестве развитых в России, так как требуют существенных капитальных вложений. К примеру, инвестиции в научно-исследовательскую деятельность такой китайской корпорации, как Ant Group – мирового лидера интернет-торговли, составили 18,8 миллиардов юаней в 2021 г. В России научно-исследовательская деятельность сталкивается с проблемами недостаточной коммерциализации и финансирования разработок.

Выводы

1. Развитие отрасли электронной торговли в России осуществляется в русле общего внешне- и внутриполитического курса, предусматривающего совершенствование правового регулирования и укрепление институциональной составляющей при понимании важности и опасности процессов, которые при недолжном контроле и надзоре со стороны государства могут иметь самые негативные последствия.

2. Такое развитие не может быть универсальным, осуществляемым по заранее разработанной модели, так как затрагивает национальные или публичные интересы отдельно взятого суверенного образования. Однако оно является более предсказуемым при его реализации на устойчивой правовой основе, содержащей нормы как международного, так и национального права.

3. Участие в деятельности разного уровня международных организаций, объединений и союзов является ключевым фактором роста и развития электронной торговли, связывающей различные рынки товаров, работ, услуг, капитала и технологий. Однако Россия не всегда придерживается заданного в рамках международного сотрудничества курса гармонизации отечественного законодательства, проводя самостоятельную нормотворческую политику.

4. В России создана благоприятная правовая и технологическая основа для развития электронной торговли. Успешное развитие отрасли электронной торговли обусловлено и характеризуется привлекательным инвестиционным климатом, составляющими которого являются развитая система законодательства, эффективно функционирующая судебная система, предсказуемая система налогообложения, передовые информационно-коммуникационные и иные технологии.

5. Электронная коммерция не приравнивается к традиционной и не может ее заменить. Сохранение традиционных форм получения товаров, работ и услуг является одним из фундаментальных принципов правового регулирования отношений по развитию информационного общества в Российской Федерации или общества, в котором информация формирует экономические и социокультурные условия жизни граждан, но в котором, тем не менее, приоритет всегда отдается традиционным духовно-нравственным ценностям и интересам.

6. Отрасль электронной коммерции в России сформирована и функционирует на равных с такими же отраслями в развитых государствах, однако не все бизнес-модели, характерные для лидеров рынка, получили широкое распространение в нашем правовом порядке, и они не могут признаваться в качестве развитых у нас, так как требуют существенных капиталовложений. Пока что Россия сталкивается с проблемами недостаточной коммерциализации и финансирования научных разработок.

Список источников

1. Стратегия развития трансграничного пространства доверия (утв. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.09.2016 № 105).

References

1. Strategiya razvitiya transgranichnogo prostanstva doveriya (utv. Resheniem Kollegii Evrazijskoj e'konomicheskoy komissii ot 27.09.2016 № 105).

Статья поступила в редакцию 23.05.2023; одобрена после рецензирования 28.05.2023; принята к публикации 28.05.2023.

The article was submitted 23.05.2023; approved after reviewing 28.05.2023; accepted for publication 28.05.2023.